

YOSHLARDA HARBIY XIZMATGA BO'LGAN QIZIQISHNI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI VA KREATIV YECHIMLAR

Rahmonov Abrorbek Rustamovich

Samarqand viloyati Nurobod tumani 36184 harbiy qism komandiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335488>

Annotatsiya. Yoshlar o'rtasida harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishning susayishi ko'plab mamlakatlarda dolzarb muammoga aylangan. Ushbu maqola ushbu tendentsiyaning asosiy sabablarini o'rganadi va harbiy martaba jozibadorligini oshirish uchun ijodiy echimlarni o'rganadi. Maqola sotsiologiya, psixologiya va ta'limdan olingan fikrlarni o'zida mujassam etgan multidisiplinar yondashuv orqali yoshlarda harbiy xizmatga sadoqat tuyg'usini qayta tiklash uchun muammolarni har tomonlama tushunishga va amaliy strategiyalarni taklif qilishga intiladi.

Kalit so'zlar: Yoshlarning qiziqishi, Harbiy xizmat, Ijtimoiy qadriyatlar, Harbiy ta'lim, Karyera uchun rag'batlantirish, Harbiy martaba rebrendingi, Qo'llab-quvvatlash tizimlari.

Harbiy xizmat xalq mudofaasi va xavfsizligi uchun ajralmas, olijanob va hayotiy burch sifatida qaraladi. Biroq, so'nggi tendentsiyalar yoshlar orasida harbiy martabaga qiziqish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu pasayish turli omillar, jumladan, ijtimoiy o'zgarishlar, martaba imtiyozlari evolyutsiyasi va harbiy hayotni idrok etish bilan bog'liq. Ushbu maqolaning maqsadi ushbu pasayishga olib keladigan muammolarni tahlil qilish va harbiy xizmatga qiziqishni qayta tiklash uchun ijodiy echimlarni taklif qilishdir.

Zamonaviy jamiyatlar qadriyatlarning o'zgarishiga guvoh bo'lib, individualizm va shaxsiy qoniqishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ushbu o'zgarish ko'proq moslashuvchanlik, ijodkorlik va shaxsiy o'sishni taklif qiladigan martabalarga ustunlik berishga olib keldi, ular ko'pincha harbiy xizmatda etishmayotgan deb hisoblanadilar.

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalarida harbiy hayotning tasviri ba'zan shaxsiy rivojlanish va milliy hissa uchun imkoniyatlardan ko'ra, harbiy xizmat bilan bog'liq xavf va qiyinchiliklarni ta'kidlab, salbiy tasavvurlarga hissa qo'shishi mumkin.

Aksariyat yoshlar harbiy xizmatning voqeliklari bilan chegaralanib qolgan, bu esa bu xizmat nimadan iboratligi haqida noto'g'ri tasavvurga olib keladi. Maktablarda keng qamrovli harbiy ta'lim yo'qligi bu masalani yanada kuchaytirib, o'quvchilarda harbiy martaba qanday imtiyozlar va imkoniyatlar taqdim etishi haqida tushunchaga ega bo'lmayapti.

Ba'zi mintaqalarda harbiy xizmatga qo'shilish uchun iqtisodiy imtiyozlar boshqa martaba yo'llari taklif qilganlar bilan raqobatbardosh bo'lmasligi mumkin. Bu nomutanosiblik yoshlarni harbiy xizmatni munosib variant sifatida ko'rishdan qaytaradi, ayniqsa, boshqa kasblar yuqori moliyaviy mukofotlar va yaxshi ish xavfsizligini va'da qilganda.

Harbiy tayyorgarlik va xizmat bilan bog'liq jismoniy va ruhiy qiyinchiliklardan qo'rqish yoshlarni harbiy xizmatga kirishdan qaytarishi mumkin. Bundan tashqari, harbiy hayotning shaxsiy munosabatlar va ruhiy salomatlikka ta'siri haqidagi xavotirlar qiziqishning pasayishida muhim rol o'ynaydi.

Harbiy xizmatga qiziqishni oshirish uchun ijodiy yechimlarni taklif qilish mumkin.

Harbiy xizmatni rebrending qilish

Idrok muammolarini hal qilish uchun harbiy xizmatni har tomonlama rebrending qilish zarur. Bu zamonaviy yoshlar manfaatlariga mos keladigan texnologiya, tibbiyot va

muhandislikdagi rollar kabi armiyadagi turli martaba imkoniyatlarini ta'kidlashni o'z ichiga olishi mumkin.

Harbiy martabada muvaffaqiyat qozongan yosh harbiy xizmatchilarning guvohliklari aks ettirilgan ijtimoiy media kampaniyalari ham jamoatchilik fikrini o'zgartirishga va kengroq auditoriyani jalb qilishga yordam beradi.

Harbiy ta'limni maktab o'quv dasturiga kiritish o'quvchilarga harbiylarning roli va xizmatning afzalliklarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Junior ROTC, harbiy tarix kurslari va maktablar va harbiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik kabi dasturlar yoshlikdan qiziqishni rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin.

Harbiy ochiq kunlar, bu yerda talabalar taqlidlashtirilgan o'quv mashqlari va harbiy xizmatchilar bilan o'zaro muloqotlar orqali harbiy hayotni bevosita boshdan kechirishlari ham harbiy xizmatni noaniqlashtirishga yordam beradi.

Harbiy va sanoat o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish faxriylarga xizmatdan keyin ishga joylashish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin, bu esa kelajakda ishga joylashish bilan bog'liq tashvishlarni engillashtiradi.

Xizmat a'zolarini qo'llab-quvvatlash tizimlari

- Harbiy hayotning jismoniy, aqliy va ijtimoiy muammolarini hal qiladigan mustahkam qo'llab-quvvatlash tizimlarini ishlab chiqish juda muhimdir. Ruhiiy salomatlik xizmatlari, maslahat va oilani qo'llab-quvvatlash dasturlariga kirishni ta'minlash tashvishlarni engillashtirishi va harbiy xizmatchilar uchun yanada qulay muhit yaratishi mumkin.
- Moslashuvchan xizmat imkoniyatlari va qisqaroq xizmat majburiyatlari kabi ish va hayot muvozanatini oshirishga imkon beruvchi tashabbuslar, shuningdek, uzoq muddatli majburiyatlarga ikkilanayotganlar uchun harbiy xizmatni yanada jozibador qilishi mumkin.

Jamiyat ishtiroki va rol modellari

- Harbiy xizmatni targ'ib qilishda jamoalarni jalb qilish muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin. Harbiy yutuqlar va harbiy xizmatchilarning hissalarini nishonlaydigan mahalliy tadbirlar yoshlarda g'urur va burch tuyg'usini uyg'otadi.
- Faxriylar va faol harbiy xizmatchilarni o'z mahallalarida o'rnak va murabbiy bo'lishga rag'batlantirish yoshlarda harbiy xizmatni ezgu va savobli ish deb bilishga undaydi.

Xulosa

Yoshlar o'rtasida harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishning susayib borayotgani ko'p qirrali masala bo'lib, u innovatsion va maqsadli yechimlarni talab qiladi. Harbiy xizmatni rebrending qilish, ta'lim va xabardorlikni oshirish, raqobatbardosh rag'batlantirish va kuchli qo'llab-quvvatlash tizimlarini taqdim etish orqali harbiy martaba jozibasini yangilash mumkin. Mahallalarni jalb qilish va ibrat namunalari ta'siridan foydalanish yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish borasidagi sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirishi mumkin. Kelajak avlod harbiy xizmatning qadr-qimmatini tushunishi va o'z mamlakati mudofaasi va xavfsizligiga hissa qo'shishga undash uchun birgalikda harakat qilish kerak.

References:

1. Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. (W.D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
2. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. (M.J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.

3. MacIntyre, A. (2007). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press.
4. Miller, D. (2000). *Citizenship and National Identity*. Polity Press.
5. Walzer, M. (1977). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. Basic Books.